

Mengkonstruksi Tema-Tema Kajian Pembelajaran IPS di Sekolah dan Masyarakat

Revina¹, Tri Utami², Wahyu Wijayanti³, Yayan Sudrajat⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Pascasarjana Prodi IPS, Universitas Indraprasta PGRI

Email Korespondensi : ³⁾ yhutewijayanti9983@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 27.09.2023

Direvisi : 05.10.2023

Terbit : 31 Oktober 2023

KATA KUNCI

Construction of social studies study themes, social studies learning in schools and society

Abstract

The aim of this research is to describe: 1) How social studies teachers are able to construct social studies themes, 2) How to implement social studies learning, 3) How to study daily life using social studies knowledge, 4) How to correlate social studies teachers' knowledge with social problems existing in society. The research method uses a literature review or literature study method. The results of the research show that the themes of social studies learning studies can be constructed into four, namely: (1) social studies is a social science where students are required to be able to behave socially, (2) social studies studies social problems that exist in people's daily lives, (3) Social Sciences studies relationships between humans, and (4) Social Sciences is a subject which includes several subjects such as history, geography, economics, sociology and anthropology.

Pendahuluan

Pendidikan ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah (Susanto 2014:137). Selain itu, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kajian yang melihat dan menanamkan nilai-nilai hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia bukan hanya berhubungan dengan sesamanya tapi juga berhubungan dengan alam dan lingkungan sosial dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa (Suyanti, 2017: 4). Sedangkan menurut Mulyasa (2007: 53) menyatakan bahwa "IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi". Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran integrasi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu seharusnya diajarkan secara terpadu. IPS merupakan Struktur di salah satu kurikulum merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dilaksanakan bukan sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi.

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya; memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik

tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik SD. Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara berkesinambungan.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian IPS meliputi: (a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan (b) gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya.

Dalam hal ini, sebagai guru dituntut untuk memahami definisi pembelajaran khususnya pembelajaran IPS karena memiliki arti yang sangat luas, pembelajaran tidak hanya sebagai proses pemindahan pengetahuan dari seorang guru kepada peserta didik, tetapi harus dipahami lebih luas dan menyeluruh. Agar guru mampu mengajarkan dan menyampaikan maksud serta tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga guru mampu membimbing peserta didik untuk menguasai dan memahami pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat, agama, dan negara.

Berdasarkan pemaparan mengenai kondisi kegiatan pembelajaran IPS, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain : 1) Bagaimana guru IPS mampu mengkonstruksi tema-tema kajian sosial, 2) Bagaimana cara mengimplementasi pembelajaran IPS, 3) Bagaimana mengkaji kehidupan sehari-hari menggunakan ilmu IPS, 4) Bagaimana mengkorelasikan pengetahuan guru IPS dengan masalah sosial yang ada di masyarakat. Melalui beberapa rumusan masalah diatas, tujuan penulisan artikel ini antara lain adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana guru IPS mengkonstruksi tema-tema kajian sosial, 2) Untuk mengkaji implementasi pembelajaran IPS, 3) Untuk mengkaji kehidupan sehari-hari menggunakan ilmu IPS, 4) Untuk mengkorelasikan pengetahuan guru IPS dengan masalah sosial yang ada di masyarakat.

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. Adapun tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga aspek yang harus dituju dalam pengembangan pembelajaran IPS, yaitu aspek intelektual, kehidupan sosial, dan kehidupan individual. Pengembangan kemampuan intelektual lebih didasarkan pada pengembangan disiplin ilmu itu sendiri serta pengembangan akademik dan thinking skills. Tujuan intelektual berupaya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir, kemampuan prosedural dalam mencari informasi dan mengkomunikasikan hasil temuan. Pengembangan intelektual ini akan selalu berhubungan dengan aspek pengembangan individual.

Pengembangan kehidupan sosial berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu tujuan ini mengembangkan kemampuan seperti berkomunikasi, rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan warga dunia, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan bangsa. Termasuk dalam tujuan ini adalah pengembangan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap nilai, norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1 Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
- 2 Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
- 3 Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
- 4 Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat.
- 5 Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.

Pembelajaran IPS juga diarahkan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk:

- 1 Menghayati dan mengakui nilai-nilai Pancasila.
- 2 Mengakui dan menghormati harkat manusia.
- 3 Menghayati dan mengakui nilai/ajaran agamanya.

- 4 Memupuk sikap toleran, arif, peduli, saling menghargai.
- 5 Menghormati perbedaan dan mengembangkan kebersamaan.
- 6 Bersikap positif kepada bangsa dan negara serta kemauan untuk membelanya.
- 7 Menghormati milik orang lain dan milik negara.
- 8 Terbuka terhadap perubahan atas dasar nilai dan norma yang dimilikinya.
- 9 Menghayati dan mematuhi norma-norma dalam masyarakat.
- 10 Menyadari sebagai makhluk sosial ciptaan Allah.

Metode Penelitian

Mengkonstruksi tema-tema kajian pembelajaran IPS di sekolah dan masyarakat menggunakan pendekatan kepustakaan yang merupakan penelitian yang menggunakan kajian sumber-sumber referensi yang berhubungan dengan pembelajaran IPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kajian pustaka atau studi literatur. Studi kajian pustaka dilakukan dengan melakukan analisis terhadap beberapa artikel terindeks scopus dengan level Q1 dan Q2, dan juga dari hasil pemikiran penulis. Penulis berharap metode yang digunakan dapat menambah pemahaman para guru untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang ada. Sumber data diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil pengolahan data ini dianalisis untuk memperoleh kesimpulan data yang relevan dan dapat diterima oleh pembaca.

Hasil dan Analisis

Ciri-ciri mata pelajaran IPS

Fokus penelitian dalam pedagogi ilmu sosial adalah kehidupan manusia dengan berbagai aktivitas sosialnya. Materi ilmu sosial berasal dari disiplin ilmu sosial dan disusun serta disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Dengan demikian, perkembangan pendidikan IPS pada setiap jenjang pendidikan mempunyai karakteristik tersendiri tergantung pada tingkat usia perkembangan siswa. Penyusunan materi IPS pada tingkat sekolah dasar mengikuti pendekatan terpadu. Materi IPS yang disampaikan pada tingkat sekolah dasar tidak mempunyai nama untuk masing-masing bidang IPS. Materi ini disajikan secara tematis dengan mengangkat permasalahan sosial yang ada di lingkungan siswa. Demikian pula topik sosial yang diteliti bermula dari fenomena dan aktivitas sosial yang terjadi di lingkungan siswa. Topik-topik tersebut kemudian menyebar semakin jauh ke lingkungan yang semakin jauh dari lingkungan tempat tinggal siswa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, secara umum mengkonstruksi tema-tema kajian adalah menyusun atau menghubungkan antara tema kajian yang satu dengan tema kajian yang lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial.

Seperti yang dinyatakan oleh Mulyasa (2007: 53) bahwa "IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi". Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran integrasi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu seharusnya diajarkan secara terpadu. IPS merupakan Struktur di salah satu

kurikulum merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dilaksanakan bukan sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi.

Ada tiga aspek yang harus dituju dalam pengembangan pembelajaran IPS, yaitu aspek intelektual, kehidupan sosial, dan kehidupan individual. Pengembangan kemampuan intelektual lebih didasarkan pada pengembangan disiplin ilmu itu sendiri serta pengembangan akademik dan thinking skills. Tujuan intelektual berupaya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir, kemampuan prosedural dalam mencari informasi dan mengkomunikasikan hasil temuan. Pengembangan intelektual ini akan selalu berhubungan dengan aspek pengembangan individual.

Pengembangan kehidupan sosial berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu tujuan ini mengembangkan kemampuan seperti berkomunikasi, rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan warga dunia, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan bangsa. Termasuk dalam tujuan ini adalah pengembangan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap nilai, norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dapat disimpulkan ciri-ciri mata pelajaran IPS adalah:

- 1 Ilmu-ilmu sosial memadukan unsur-unsur dari bidang geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, dan sosiologi, serta humaniora, pendidikan, dan agama (Numan Soemantri, 2001). Kompetensi dasar ilmu sosial muncul dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi dan dikemas dalam materi atau topik tertentu (topik/subtopik).
- 2 Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
- 3 Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan.
- 4 Keterampilan dasar ilmu sosial menggunakan tiga dimensi untuk mempelajari dan memahami fenomena sosial dan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Tabel 1. Dimensi Pembelajaran IPS

No.	Dimensi dalam Kehidupan manusia	Ruang	Waktu	Nilai/Moral
1	Area dan subs-tansi pembelajaran	Alam sebagai tempat dan penyedia potensi sumber daya	Alam dan kehidu-pan yang selalu berproses, masa la-lu, saat ini, dan yang akan datang	Kaidah atau aturan yang menjadi perekat dan penjamin keharmonisan kehidupan manusia dan alam
2	Contoh Kompe-tensi Dasar yang dikembangkan	Adaptasi spasial dan eksploratif	Berpikir kronolo-gis, prospektif, dan antisipatif	Konsisten dengan atu-ran yang disepakati dan kaidah alamiah

				masing-masing disiplin ilmu
3	Alternatif penya-jian dalam mata pelajaran	Geografi	Sejarah	Ekonomi, Sosiologi/ Antropologi

Sumber: Sardiman, 2004

Karakteristik IPS juga terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan *Expanding Community Approach (ECA)* yakni mulai dari lingkungan masyarakat yang sangat sempit/terdekat (kontekstual) menuju pada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Bentuk yang bersifat *expanding* meliputi beberapa jenis, yaitu:

- 1 *Expanding Community Approach* (pendekatan kemasyarakatan yang melebar dan meluas). Dalam pendekatan ini misalnya, keluarga, masyarakat petani, masyarakat desa, masyarakat perkotaan, dan masyarakat lainnya yang lebih luas dan jauh.
- 2 *Expanding Environmental Approach* (pendekatan lingkungan yang meluas). Misalnya diawali dengan lingkungan keluarga-kampung, selanjutnya melebar dan meluas yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, negara dan seterusnya.
- 3 *Expanding Thematical Approach* (pendekatan tema yang meluas dan mendalam). Tema dimulai dari yang terdekat hingga ke tema yang lebih luas.

Ruang Lingkup Pendidikan IPS

Geografi

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang paling banyak berkaitan dengan hidup manusia sehari-hari, dimana kita tinggal pada sebidang tanah, menghirup udara, minum air, menikmati panas matahari dan sebagainya. Karena itu banyak pemahaman tentang lingkungan hidup kita, cara pemanfaatan sumber alam, berbagai tempat pemukiman manusia, serta perilaku manusia bisa diperoleh dari geografi. Dasar-dasar keilmuan geografi yang dikenal sekarang menyelidiki aspek-aspek fisik alamiah, hubungan manusia dengan lingkungan sosial, dan mempelajari tentang bumi, tanah, air, udara, iklim, sampai pada flora dan fauna, serta kedudukan bumi dalam tata surya. Konsep-konsep dasar geografi antara lain: lingkungan, lokasi/keruangan, wilayah, unsur-unsur biotik dan abiotik, sumber produksi, penduduk, bola dunia (globe), dan iklim.

Ekonomi

Ekonomi sebagai kajian IPS dapat ditelusuri/dilacak ke belakang sampai dengan jaman Yunani Kuno. Setelah memperhatikan bagaimana cara manusia mempertahankan hidup, seperti: bercocok tanam, berburu, beternak, menangkap ikan dan lain-lain. Aristoteles berpendapat bahwa mereka telah menghasilkan sesuatu untuk orang lain (produksi). Dia menghargai usaha mereka untuk memperoleh pendapatan, karena dengan begitu mereka berusaha mencapai kemakmuran, berupa hasil produksi dari mengolah tanah (agraris). Oleh karena itu bidang ekonomi meliputi pemenuhan kebutuhan, yang harus diatasi melalui tiga kegiatan ekonomi, yaitu produksi (pembuatan barang), distribusi (pembagian kepada mereka yang memerlukan), dan konsumsi (penggunaan barang).

Masalah pokok ekonomi tersebut bersumber pada ketimpangan kebutuhan manusia dibandingkan alat untuk memenuhinya. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas

kebutuhan baik barang maupun jasa terbatas. Keadaan timpang (kelangkaan) tersebut memaksa manusia harus memilih alternatif yang paling baik. Begitu pula tiap kelompok (masyarakat) mulai rumah tangga perusahaan sampai negara harus mengambil keputusan (pilihan) terhadap masalah-masalah ekonomi tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menciptakan tata ekonomi yang mampu meningkatkan produktifitas dan taraf kemakmuran masyarakat.

Beberapa konsep dasar ekonomi antara lain: kelangkaan, pembagian kerja, barang, jasa, kemakmuran, produksi, distribusi, konsumsi, pasar, uang, harga, kredit, tabungan, dan lain-lain.

Sosiologi

Sosiologi mulai tumbuh dan berkembang pada pertengahan abad 19, kebanyakan pakar sosiologi berpendapat bahwa dalam penyelidikan terhadap gejala kemasyarakatan yang berkembang mengikuti tiga aliran yaitu:

- 1 Sosiologi sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki interaksi manusia yang memiliki pengaruh timbal balik dalam kehidupan masyarakat.
- 2 Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain.
- 3 Memandang sosiologi sebagai pengkajian terhadap sistem sosial secara sistematis yang memiliki tujuan tertentu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang menjadi pusat perhatian sosiologi adalah hubungan antarpribadi, kelompok manusia atau masyarakat sebagai keseluruhan. Konsep-konsep dasar sosiologi antara lain: mempelajari masalah lembaga-lembaga masyarakat (pendidikan, kesenian, keagamaan, dan lain-lain), kebudayaan dan kepribadian, struktur sosial, dinamika kelompok, hubungan antar kelompok, peran dan status seseorang dalam kehidupan berkelompok.

Sejarah

Sejarah merupakan cabang ilmu yang mencatat dan menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai sesuatu tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sendiri. Tujuan utama mempelajari sejarah ialah menafsirkan keadaan masa kini melalui analisis dan pemahaman peristiwa masa lampau dan selanjutnya membuat “peta” ramalan untuk masa yang akan datang. Konsep dasar sejarah antara lain: waktu, perubahan, perkembangan.

Sejarah mengandung berbagai ciri antara lain: (1) Objektivitas yang tetap dibatasi oleh subjektivitas; (2) Perkembangan yang berkelanjutan; (3) Terikat pada lingkungan geografis, dan (4) Terdapat hubungan kausalitas dalam batas situasi dan kondisi tertentu. Dari ciri tersebut mempelajari sejarah memiliki manfaat bisa membuat orang bijaksana, karena pelajaran sejarah dapat digunakan untuk:

- 1 Menanamkan cinta dan kebanggaan terhadap negara, tanah air dan bangsa.
- 2 Memupuk saling pengertian (toleransi) dengan orang lain (bangsa) lain.
- 3 Meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya bangsa.
- 4 Mengembangkan pengertian dan penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai makhluk sosial.

Antropologi

Antropologi membahas pemahaman perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, sebagai salah satu ciri yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Proses penyesuaian tersebut menimbulkan kebudayaan

atau hasil budidaya. Kebudayaan bukanlah warisan, melainkan harus dipelajari, karena kebudayaan merupakan produk dari perilaku manusia itu sendiri. Antropologi memiliki 2 cabang yaitu:

- 1 Antropologi fisik, mempelajari aspek biologis manusia seperti perbedaan fisik, warna kulit, rambut, mata, bentuk muka, tinggi tubuh yang disebabkan keturunan. Selain itu menyelidiki pertumbuhan (evolusi) manusia sendiri.
- 2 Antropologi budaya, mempelajari kebudayaan manusia sendiri. Manusia bukan hanya makhluk hidup yang secara individu punya ciri khas sendiri, melainkan juga makhluk sosial yang melahirkan kebudayaan yang berbeda-beda.

Mereka hidup berkelompok dari kutub utara yang beku sampai di padang Sahara yang gersang dan panas, yang hidup dalam berbagai benua. Konsep-konsep dasar antropologi antara lain: kebudayaan, nilai-nilai, kepercayaan, adat-istiadat, peran, peradaban. Tasrif (2008: 4) membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek berikut:

- 1 Ditinjau dari ruang lingkup hubungan mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik.
- 2 Ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa.
- 3 Ditinjau dari tingkatannya meliputi tingkat lokal, regional dan global.
- 4 Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik dan ekonomi.

Berdasarkan Permendiknas 2006 tentang Standar Isi, menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi: (1) Manusia, tempat, dan lingkungan; (2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) Sistem sosial dan budaya; dan (4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Pembelajaran merupakan persiapan yang sangat penting bagi anak di masa depan, dalam hal ini masa depan kehidupan anak yang ditentukan orang tua dan juga dirinya sendiri. Oleh karenanya, sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup dan bersosialisasi dalam masyarakat yang akan datang. Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada peserta didik (Hamalik, 2008, p. 25).

Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka dapat diikhtisar bahwa pembelajaran adalah suatu proses dan rangkaian upaya atau kegiatan pendidik dalam rangka membuat peserta didik belajar dengan cara mereka dapat berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan teman atau pun orang-orang di sekitar, membuat peserta didik belajar berpikir kritis dan menemukan pemecahan masalah, dan juga membuat peserta didik belajar untuk dapat berinovasi dan juga kreatif. Peserta didik juga diharapkan untuk memiliki sikap beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran juga merupakan persiapan di masa depan dan sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup dan dapat bersosialisasi dalam masyarakat yang akan datang.

Menurut (Brophy & Alleman, 2009) Kurikulum secara konvensional dibagi menjadi seni dan humaniora (berfokus pada ekspresi pribadi dan komunikasi), ilmu-ilmu (berfokus pada dunia fisik), dan ilmu-ilmu sosial (berfokus pada dunia sosial). Mata pelajaran sekolah dibedakan dari disiplin ilmu yang memberi tahu mereka. Kurikulum sekolah diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masa sekarang dan masa depan. Para peserta didik belajar sesuatu tentang bagaimana genre dan alat disiplin digunakan untuk menghasilkan

pengetahuan baru, tetapi sebagian besar waktu mereka di sekolah dihabiskan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan berbasis disiplin yang dapat mereka gunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan pribadi, sosial, dan sipil mereka dalam kehidupan di luar sekolah. *The National Council for the Social Studies* (NCSS) mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai studi terpadu dari ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi bermasyarakat,' menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah 'untuk membantu kaum muda (dalam hal ini peserta didik sekolah dasar) mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasikan dan beralasan untuk masyarakat baik sebagai warga masyarakat yang beraneka budaya dan demokratis di dunia yang saling bergantung (Schneider, 1994, p. 3). Pada pelaksanaannya, IPS menjadi suatu kesatuan utuh yang diajarkan ke peserta didik. Meski dalam penggolongannya ada banyak disiplin ilmu yang tergabung didalamnya. IPS yang diajarkan di Indonesia sendiri dikemas dalam bentuk IPS terpadu untuk tingkat Sekolah Menengah yang mempelajari berbagai disiplin ilmu yang saling terintegrasi.

Simpulan

Pembelajaran IPS sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas karena peserta didik yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan masing-masing yang mempunyai masalah-masalah sosial yang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, peserta didik mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut melalui pengajaran IPS. Maka fungsi IPS sebagai berikut :

- 1 Agar peserta didik dapat mensistematisasikan bahan, informasi dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna;
- 2 Agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab.
- 3 Agar peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia.

Referensi

- Hidayati dkk 2006. Pengembangan Pendidikan IPS SD. UPI Pres. Bandung Ischak SU, dkk. 1997. Pendidikan IPS di SD. UT Depdikbud. Jakarta
- Kartono dkk., 2013. Modul PLPG. Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemendikbud. Jakarta
- Pudjiastuti Ari, Chaterina M., 2016. Modul Kajian Materi IPS Kelas Tinggi. Dirjen GTK Kemendikbud. Jakarta.
- Salam Rosidah dkk., 2016. Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran/Paket Keahlian Guru Kelas SD. Dirjen GTK Kemendikbud. Jakarta.
- Sapriya, (2009). Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajarannya. PT Remaja : Bandung. Supriatna Nana, 2006. Pendidikan IPS SD. UPI Pres. Bandung
- Sumantri Numan, 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Winataputra Udin S., 2008. Materi dan Pembelajaran IPS SD. Pusat Penerbitan UT. Jakarta

Hopeman dkk.,2022.Hakikat, Tujuan, dan Karakteristik Pembelajaran IPS yang Bermakna pada Peserta Didik Sekolah Dasar.Jurnal Kiprah Pendidikan.Sukabumi.

Rasyid Hamidi dkk.2015.Konstruksi Sosial Guru IPS tentang Pembelajaran IPS di MTS Kecamatan Sumenep.Artikel.UNS:Semarang.

Syah, Ilham.2022.Urgensi Pembelajaran IPS sebagai Instrumen Penanaman Nilai Karakter Toleransi Siswa dalam Masyarakat Multikultural.Jurnal Ilmiah.IAIN:Manado.